

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SVM (SUPPORT VECTOR MACHINE) VÀO VIỆC PHÂN LOẠI Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH TỪ MẠNG XÃ HỘI

Nguyễn Huyền Trang¹

Ngày nhận bài: 17/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 14/01/2023; Ngày duyệt đăng: 31/5/2023

TÓM TẮT

SVM (Support Vector Machine) là một phương pháp học có giám sát dựa trên lý thuyết học thống kê. Mục đích của SVM là sử dụng thuật toán học nhằm xây dựng một siêu phẳng làm cực tiểu hóa độ phân lớp sai của một đối tượng dữ liệu mới. SVM cũng là một trong những kỹ thuật được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm để sử dụng trong việc phân loại ý kiến về sản phẩm hay dịch vụ dựa trên khai phá dữ liệu. Bài báo này nhằm mục đích tìm hiểu và ứng dụng triển khai thực nghiệm kỹ thuật SVM trong bài toán phân loại ý kiến đánh giá Vịnh Hạ Long với 1.213 ý kiến bằng tiếng Việt thu thập từ mạng xã hội Facebook. Qua 7 lần thực nghiệm kết quả tốt nhất thu được với độ chính xác gần 77%. Bài báo cũng là một gợi ý tốt cho những cá nhân muốn thử nghiệm các phương pháp học có giám sát vào bài toán phân loại ý kiến đánh giá về một địa điểm du lịch bất kỳ.

Từ khóa: Phân loại ý kiến, SVM, Support Vector Machine, Học có giám sát, Vịnh Hạ Long, Mạng xã hội.

1. MỞ ĐẦU

Ngày nay, du khách thường có xu hướng tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm trước khi quyết định đến một địa điểm nào đó. Các mạng xã hội là nguồn tham khảo tuyệt vời khi rất nhiều người dùng có thể để lại bình luận bày tỏ quan điểm cá nhân về một địa điểm du lịch nào đó. Các ý kiến này được thu thập, phân chia thành các loại tích cực hoặc tiêu cực giúp các du khách khác có thể tham khảo hoặc các nhà quản lý lắng nghe ý kiến khách hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Phân loại ý kiến khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ dựa trên khai phá dữ liệu đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu như Bing Liu (2011, 2012), nhóm nghiên cứu của Erik Cambria (2013), Kushal Dave và cộng sự (2003). Nhiều kỹ thuật đã được đề xuất, trong đó có SVM, một phương pháp học có giám sát dựa trên lý thuyết học thống kê. Kỹ thuật này đã được áp dụng trong nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng và thu được những kết quả khả quan. Các công trình này chủ yếu áp dụng cho Tiếng Anh.

Bài toán phân loại ý kiến đối với văn bản tiếng Việt cũng đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Có một số công trình đã sử dụng SVM thực hiện phân loại tài liệu Tiếng Việt về âm nhạc, ẩm thực, thời trang, vi tính, kinh doanh... cho kết quả khả quan như Trần Cao Đệ và Phạm Nguyên Khang (2012), Nguyễn Thị Lan Anh (2013). Việc thực hiện phân loại ý kiến đánh giá về một địa điểm du lịch vẫn còn khá mới mẻ nên tôi đã lựa chọn đề tài này cho nghiên cứu của mình, địa điểm du lịch cụ thể là Vịnh Hạ Long. Các ý kiến này được thu thập

từ mạng xã hội Facebook.

Có thể mô tả bài toán một cách dễ hiểu như sau:

Input: Tập ý kiến = $\{d_i\}$

Output: d_i là Tích cực, Tiêu cực hay Không xác định?

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Bài toán phân loại ý kiến

Khai phá dữ liệu văn bản hay phát hiện tri thức từ các cơ sở dữ liệu văn bản (*textual databases*) là quá trình phát hiện tri thức từ các cơ sở dữ liệu có cấu trúc. Phân loại ý kiến là một trường hợp cụ thể của bài toán phân loại văn bản. Các “văn bản” được xét phân loại là ý kiến về một vấn đề nhất định nên tương đối ngắn gọn, không quá phức tạp, thể hiện trực tiếp quan điểm người đưa ra ý kiến.

Theo Bing Liu (2011), bài toán phân loại ý kiến được hiểu như sau: “Cho một tập hợp các văn bản cần đánh giá D , một bộ phân lớp quan điểm sẽ phân lớp mỗi tài liệu $d \in D$ vào một trong hai lớp: Tích cực (*positive*) hoặc Tiêu cực (*negative*). Tích cực có nghĩa là tài liệu d thể hiện quan điểm tích cực và ngược lại nếu d thể hiện quan điểm tiêu cực thì d thuộc lớp Tiêu cực”.

Có 3 cách tiếp cận phổ biến cho bài toán phân loại ý kiến, đó là:

- Phân loại dựa trên các cụm từ chỉ cảm xúc (*Classification Based on Sentiment Phrases*)
- Phân loại bằng cách sử dụng các phương pháp phân loại văn bản (*Classification Using Text Classification Methods*)
- Phân loại bằng cách sử dụng hàm tính điểm

¹Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Huyền Trang; Email: trangnh@tnus.edu.vn.

(Classification Using a Score Function)

Trong bài báo này, tôi đã lựa chọn hướng tiếp cận là các phương pháp phân loại văn bản. Đây là hướng tiếp cận đơn giản nhất để phân loại cảm xúc nhằm giải quyết các bài toán tương tự như một bài toán phân loại văn bản theo chủ đề. Ý tưởng của hướng tiếp cận này chính là: coi mỗi ý kiến là một văn bản có chủ đề xác định. Sau đó sử dụng một thuật toán học máy phù hợp để tiến hành gán nhãn, phân loại cho những văn bản này theo chủ đề. Cách tiếp cận này được nhiều nhà nghiên cứu áp dụng và cho kết quả tốt.

Sau khi đưa bài toán phân loại ý kiến về bài toán phân loại văn bản, ta sẽ sử dụng một kỹ thuật học máy để xác định nhãn cho mỗi ý kiến (Tích cực, Tiêu cực hay Không xác định). Tôi đã lựa chọn SVM để áp dụng cho quá trình phân loại bởi tính hiệu quả mà kỹ thuật này mang lại.

SVM là phương pháp học có giám sát do Vapnik và Chervonenkis xây dựng. Mục đích của SVM là sử dụng thuật toán học nhằm xây dựng một siêu phẳng làm cực tiểu hóa độ phân lớp sai của một đối tượng dữ liệu mới. Độ phân lớp sai của một siêu phẳng được đặc trưng bởi khoảng cách bé nhất tới siêu phẳng đó. So với các phương pháp phân loại văn bản khác, SVM có một số ưu điểm như sau:

- SVM xử lý được không gian đặc trưng với số chiều lớn.
- SVM giải quyết tốt vấn đề *overfitting* (dữ liệu có nhiều hoặc quá ít dữ liệu huấn luyện).
- SVM là phương pháp tiếp cận phân loại văn bản hiệu quả.

Để áp dụng được kỹ thuật SVM, mỗi ý kiến được biểu diễn như là một vectơ đặc trưng, có kích thước xấp xỉ số từ khóa riêng biệt với trọng số được tính bằng công thức TFxIDF:

$$w_{ij} = TF_{ij} \times IDF_j = TF_{ij} \times \left(\log \frac{N}{DF_j} + 1 \right) \quad (1)$$

Trong đó:

TF_{ij} = Tần suất của từ j trong văn bản i (số lần xuất hiện từ j trong ý kiến i)

DF_j = Tổng số tài liệu chứa từ j trong tập huấn luyện (số ý kiến chứa từ j)

N = Số tài liệu trong tập ngữ liệu (số ý kiến trong toàn bộ tập huấn luyện)

DF_j/N = Xác suất lựa chọn tài liệu từ bộ các tài liệu có chứa từ được truy vấn

$\log(N/DF_j)$ = Tần suất tài liệu nghịch đảo, IDF_j , biểu diễn thông tin toàn cục

Số chiều của vectơ này có thể rất lớn. Ví dụ, xét vectơ đầu vào $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ trong đó X thuộc một không gian vectơ n chiều R^n và x_1, x_2, \dots, x_n là những phân tử của vectơ X .

Về cơ bản, SVM được thiết kế cho bài toán phân lớp nhị phân, X được gán vào lớp *Tích cực*, nếu $f(X) \geq 0$ và gán vào lớp *Tiêu cực* nếu $f(X) < 0$. Trong trường hợp này, $f(X)$ là một hàm quyết định. Mỗi vectơ có thuộc tính mục tiêu (*target attribute*) của tập $Y \{-1, +1\}$, trong đó $i = 1 \dots n$ và -1 ứng với lớp *Tiêu cực*, $+1$ ứng với lớp *Tích cực*.

Giả sử tập dữ liệu của ta là khả tách tuyến tính hoàn toàn (tức là các mẫu đều được phân đúng lớp) trong không gian đặc trưng (*feature space*) và siêu phẳng cần tìm là $f(x) = w \cdot x + b = 0$. Ta có hai bất phương trình:

$$w \cdot x_i + b \leq -1 \text{ với } y_i = -1, \text{ ứng với ý kiến được gán nhãn } \textit{T\u00edu \u00c1c} \quad (2)$$

$$w \cdot x_i + b \geq +1 \text{ với } y_i = +1, \text{ ứng với ý kiến được gán nhãn } \textit{T\u00edch \u00c1c} \quad (3)$$

Kết hợp hai bất phương trình trên ta có:

$$y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1 \quad (4)$$

Các vectơ nằm trên đường $w \cdot x_i + b = -1$ và $w \cdot x_i + b = +1$ là các vectơ gần siêu phẳng nhất và được gọi là các vectơ hỗ trợ (*Support Vectors*). Mặt phẳng quyết định chỉ phụ thuộc vào các vectơ này. Khi các điểm khác bị xóa đi thì thuật toán vẫn cho kết quả giống như ban đầu.

Khi đã tính toán và xác định được siêu phẳng phân tách hai lớp, việc phân loại nhãn cho một điểm dữ liệu mới chỉ là việc kiểm tra hàm dấu:

$$h(x) = \textit{sign}(w \cdot x + b) \quad (5)$$

Hình 1. Siêu phẳng với lề cực đại cho một SVM phân tách dữ liệu nhị phân

2.2. SVM với bài toán phân loại ý kiến

Với bài toán phân loại ý kiến, cần tiến hành phân lớp 2 lần:

- Lần 1: Phân lớp cho lớp Tích cực
- Lần 2: Phân lớp cho lớp Tiêu cực

Các ý kiến không thuộc một trong hai lớp hoặc thuộc cả 2 lớp sẽ mang nhãn Không xác định.

Bài toán phân loại với SVM thường sử dụng hàm nhân (*Kernel function*) để tính toán tích vô hướng của hai vectơ như Hàm nhân tuyến tính (*linear*), Hàm nhân đa thức (*polynomial function*), Hàm RBF (*radial basis function*), Hàm sigmoid.

Sau khi xem xét, so sánh giữa các phương pháp dùng để phân loại văn bản như: SVM, K láng giềng gần nhất, Naïve Bayes, mạng nơron, tôi nhận thấy RBF là hàm nhân có nhiều ưu điểm:

- RBF có thể giải quyết những trường hợp mà các nhãn lớp và các thuộc tính có quan hệ phi tuyến với nhau. Hơn nữa, nó khá tổng quát vì hàm tuyến tính là trường hợp đặc biệt của RBF và với những thông số nhất định thì hàm nhân sigmoid cũng xử lý tương tự RBF.

- So với hàm nhân đa thức thì hàm nhân RBF có ít tham số hơn.

- Hàm nhân RBF dễ tính toán số hơn các hàm nhân còn lại.

Với những lý do trên, trong thực nghiệm của mình, tôi sử dụng hàm nhân RBF (*radial basis function*) để hỗ trợ phân lớp:

$$K(x_i, x_j) = \exp(-\gamma \|x_i - x_j\|^2), \gamma > 0$$

Với γ , r và d là những tham số của hàm nhân (*kernel parameter*)

2.3. Các pha xử lý của thực nghiệm

Với bài toán phân loại ý kiến đánh giá địa điểm du lịch Vịnh Hạ Long mà bài báo đề cập được phát biểu như sau:

Input: Tập dữ liệu đánh giá về địa điểm du lịch Vịnh Hạ Long dưới dạng văn bản, được lấy từ mạng xã hội Facebook

Output: Xác định nhãn lớp cho từng ý kiến là *Tích cực*, *Tiêu cực* hay *Không xác định*

Các pha tiến hành phân lớp ý kiến được mô tả như sau:

Hình 2. Các pha tiến hành phân lớp ý kiến

Cụ thể, các pha được thực hiện như sau:

Pha 1: Thu thập dữ liệu

Bước 1: Hỏi ý kiến du khách bằng nhiều cách như: lập một page về Vịnh Hạ Long và đăng các câu hỏi khảo sát trên các diễn đàn, các nhóm, hội... Đối tượng hướng đến là những người đã từng đi du lịch tại Hạ Long hoặc có quan tâm đến địa điểm

du lịch này.

Bước 2: Lấy dữ liệu về máy. Sử dụng GraphAPI - phương thức chính để ứng dụng có thể đọc và ghi dữ liệu từ Facebook. Các ý kiến này được đưa vào cùng một file .txt, mỗi ý kiến trên một dòng (tức là các ý kiến phân cách nhau bởi dấu xuống dòng).

Với những ý kiến đánh giá thu thập được, tiến

hành gán nhãn cho từng ý kiến và xây dựng tập từ tích cực và tiêu cực bằng tay. Nhãn này được ghi vào đầu mỗi ý kiến, tức là, ký tự đầu tiên của mỗi ý kiến là nhãn của nó.

Pha 2: Tiền xử lý dữ liệu

Bước 1: Loại bỏ các ký tự đặc biệt, các ký tự viết tắt, thay thế các icon bằng các cụm từ có ý nghĩa tương đương:

Dữ liệu đầu vào là các ý kiến thu thập từ mạng xã hội, hầu hết người cho ý kiến là những người trẻ, nên có nhiều từ viết tắt nhưng những từ viết tắt này không mấy ảnh hưởng đến phân loại vì chủ yếu là các từ như: “ks” = “khách sạn” hoặc “HL” = “Hạ Long”, các icon, ví dụ: “:-)” = ☺ tức là cười, “:-(” = ☹ tức là buồn chán, “(y)” = ♡ tức là thích, có cả tiếng Anh, ví dụ: “Like”, “Great”... Để đơn giản cho việc xử lý, ta giả thiết tập ý kiến đầu vào đã chuẩn chính tả, bổ sung vào từ điển một số từ tiếng Anh thường xuất hiện trong nhận xét như “good”, “great”, “like”... và thay thế các icon thể hiện cảm xúc bằng những từ mang ý nghĩa cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực tương đương để việc phân tích đạt hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, khi gặp một từ mới (chưa có trong từ điển), từ này sẽ được bổ sung vào từ điển và coi từ này là từ dừng.

Bước 2: Tách từ

Modul tách từ sử dụng thuật toán So khớp cực đại với một số thay đổi. Thuật toán So khớp cực đại nguyên bản có ý tưởng là ghép các tiếng lại sao cho được một từ có nhiều tiếng nhất mà từ đó có mặt trong từ điển. Tôi đề xuất một cách làm ngược lại, đó là cắt dần một cụm từ cho đến khi nhận được từ trong từ điển.

Xét thấy từ dài nhất trong từ điển có 6 tiếng, nên với mỗi câu ta lấy cụm tối đa 6 tiếng để xét. Nếu cụm này không có trong từ điển thì cắt bớt tiếng cuối cùng rồi lại kiểm tra... Quá trình cứ lặp lại như vậy cho đến khi tìm được từ dài nhất có thể, lưu từ này vào danh sách từ, đồng thời đánh dấu vị trí tìm thấy từ làm điểm lặp tiếp theo. Nếu cắt đến khi chỉ còn 1 tiếng mà vẫn không tìm thấy trong từ điển thì tiếng này được coi là từ mới. Tiến hành cập nhật từ này vào từ điển và coi từ này là từ dừng. Tiến hành tương tự cho đến hết câu.

Bước 3: Xử lý một số trường hợp gây ngược nghĩa

Việc xác định một ý kiến là tích cực hay tiêu cực không đơn thuần chỉ là xác định các từ trong ý kiến đó thuộc về nhãn lớp nào. Những ý kiến xuất hiện các từ “không”, “ít”, “thiếu”, “chưa”... làm cho ý nghĩa của từ theo sau nó thay đổi từ tích cực thành tiêu cực và ngược lại. Từ “đẹp” là tích cực

nhưng “không đẹp” lại là tiêu cực. Vì tôi tiến hành phân lớp nhị phân nên để giải quyết vấn đề này, chương trình xử lý bằng cách xác định các từ đi sau những từ trên là tích cực hay tiêu cực và thay thế bằng từ với ý nghĩa ngược lại. Những từ gây ngược nghĩa được coi là từ dừng nên sẽ bị loại bỏ ở bước sau

Bước 4: Loại bỏ từ dừng, từ không có ý nghĩa trong phân loại và các ký tự đặc biệt.

Tại bước này, các phần tử của danh sách từ `wordArray` sẽ được kiểm tra, nếu là từ dừng hoặc ký tự đặc biệt, phần tử này sẽ bị loại bỏ.

Như vậy, sau 4 bước trên, ta nhận được danh sách từ `wordArray` là những từ đặc trưng của ý kiến *Com*.

Xét ví dụ: cho ý kiến đầu vào

Cmt = “Thiên nhiên Hạ Long rất đẹp (y), nhưng dịch vụ không tốt như quảng cáo :(”.

- Bước 1: Thay thế các icon bằng các cụm từ có ý nghĩa tương đương. Ta nhận được:

Cmt = “Thiên nhiên Hạ Long rất đẹp tốt , nhưng dịch vụ không tốt như quảng cáo xấu ”.

- Bước 2: Tách từ. Ta nhận được:

`wordArray` = {“Thiên nhiên”, “Hạ Long”, “rất”, “đẹp”, “tốt”, “,”, “nhưng”, “dịch vụ”, “không”, “tốt”, “như”, “quảng cáo”, “xấu”}

- Bước 3: Xử lý một số từ gây ngược nghĩa. Ta nhận được

`wordArray` = {“Thiên nhiên”, “Hạ Long”, “rất”, “đẹp”, “tốt”, “,”, “nhưng”, “dịch vụ”, “không”, “xấu”, “như”, “quảng cáo”, “xấu”}

- Bước 4: Loại bỏ từ dừng và ký tự đặc biệt. Ta nhận được

`wordArray` = {“Thiên nhiên”, “Hạ Long”, “đẹp”, “tốt”, “dịch vụ”, “xấu”, “quảng cáo”, “xấu”}

Như vậy, sau quá trình tiền xử lý, ta có:

- Input: *Cmt* = “Thiên nhiên Hạ Long rất đẹp (y), nhưng dịch vụ không tốt như quảng cáo :(”.

- Output: `wordArray` = {“Thiên nhiên”, “hạ long”, “đẹp”, “tốt”, “dịch vụ”, “xấu”, “quảng cáo”, “xấu”}

Pha 3: Biểu diễn TFxIDF

Ứng dụng tiến hành tính trọng số từ khóa TFxIDF theo công thức (1). Mỗi ý kiến được biểu diễn trên một dòng và dưới dạng vector như sau:

<label> <index1>:<value1>
<index2>:<value2> ... <index n>:<value n>

Trong đó:

- <label>: Biểu diễn lớp mà ý kiến thuộc về.

Với bài toán phân lớp nhị phân, $\langle lable \rangle$ có giá trị +1 nếu ví dụ thuộc lớp đang xét và -1 nếu ngược lại; với bài toán phân lớp nhiều lớp, $\langle lable \rangle$ là các số nguyên.

- $\langle index \ i \rangle \langle value \ i \rangle$: là một cặp tương ứng với một đặc trưng. Giá trị $\langle index \rangle$ là một số nguyên dương bắt đầu từ 1, tham chiếu đến tập thuộc tính được lựa chọn trong quá trình tiền xử lý dữ liệu. Giá trị $\langle value \rangle$ là trọng số $TF \times IDF$ được tính theo công thức (1), biểu diễn độ quan trọng của thuộc tính tương ứng.

Các vectơ này được lưu vào file .txt để làm đầu vào cho quá trình huấn luyện và phân loại.

Trọng số $TF \times IDF$ là sự kết hợp trọng số TF và giá trị tần suất tài liệu IDF. Khi một từ xuất hiện trong càng ít tài liệu (tương ứng với giá trị DF nhỏ) thì khả năng phân biệt các tài liệu dựa trên từ đó càng cao. Các từ được dùng để biểu diễn các tài liệu thường được gọi là các đặc trưng. Để nâng cao tốc độ và độ chính xác phân loại, tại bước tiền xử lý văn bản, ngoài việc loại bỏ các từ dừng, là từ không có ý nghĩa cho phân loại văn bản, thông thường người ta cũng loại bỏ những từ có số lần xuất hiện quá ít hoặc quá nhiều để làm giảm số chiều cho phân loại. Tuy nhiên cỡ tập dữ liệu trong bài báo đang áp dụng không quá lớn thì điều này có thể làm giảm độ chính xác của kết quả dự đoán nên tôi không loại bỏ các từ ít xuất hiện.

Pha 4: Huấn luyện bộ phân lớp SVM

Sau khi tách từ, lọc tách các từ dừng, từ vô nghĩa, các ký tự đặc biệt, chương trình sẽ so sánh nội dung còn lại của ý kiến với tập từ huấn luyện để phân lớp cho ý kiến đó.

Để phân lớp được dữ liệu, cần cập nhật tập huấn luyện *Tích cực* và *Tiêu cực* để chương trình xác định được ý kiến nào là *Tích cực*, ý kiến nào là *Tiêu cực*. Tiến hành huấn luyện cho từng phân lớp, đối với từng lớp ý kiến ta truyền vào các từ, cụm từ đặc trưng cho lớp đó. Chương trình càng học được lượng từ lớn thì khả năng phân lớp được dữ liệu càng cao.

Sau hai lần phân lớp (một cho lớp *Tích cực* và một cho lớp *Tiêu cực*), một ý kiến C_i sẽ được xác định nhãn lớp như sau:

- C_i thuộc lớp *Tích cực* và không thuộc lớp *Tiêu cực* => nhãn *Tích cực*
- C_i không thuộc lớp *Tích cực* và thuộc lớp *Tiêu cực* => nhãn *Tiêu cực*
- Các trường hợp còn lại, tức là C_i không thuộc lớp nào trong 2 lớp hoặc C_i thuộc cả 2 lớp => nhãn *Không xác định*

Ngoài ra, quá trình xử lý cũng phải đối phó với

sự nhập nhằng trong từ ngữ như từ đồng nghĩa, từ đồng âm, dữ liệu nhiễu, lỗi chính tả, viết tắt và văn bản có cấu trúc đặc biệt.

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Phương pháp đánh giá

Để đánh giá hiệu quả phân loại tôi sử dụng các độ đo *Precision*, *Recall* và *F-score* được đề xuất bởi Van Rijsbergen, C.J. (1979). Theo đó, độ chính xác *Precision* là số ý kiến *Tích cực* được phân loại đúng chia cho tổng số ý kiến được phân loại là *Tích cực*. Nếu độ chính xác cao thì hệ thống có khả năng phân loại ý kiến vào lớp tương ứng tốt. Độ phủ *Recall* là số ý kiến *Tích cực* được phân loại đúng chia cho tổng số các ý kiến thực tế là *Tích cực* trong tập kiểm tra. Độ phủ thể hiện khả năng không phân loại sai của hệ thống. Độ phủ càng cao, hệ thống càng có khả năng phân loại tốt. Giá trị hàm tính điểm *F-score* được tính dựa trên độ chính xác và độ phủ. Cụ thể, các công thức như sau:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (6)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (7)$$

$$F_{Score} = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (8)$$

- **TP (True Positive)**: là số ý kiến *Tích cực* được phân loại đúng lớp *Tích cực*.

- **FP (False Positive)**: là số ý kiến không thuộc lớp *Tích cực* nhưng được phân loại vào lớp *Tích cực*.

- **FN (False Negative)**: là số ý kiến *Tích cực* nhưng bị phân loại vào lớp khác.

3.2. Thử nghiệm và đánh giá kết quả

Môi trường thử nghiệm:

- Hệ điều hành: Windows 7 Ultimate 64 bits
- Bộ vi xử lý: Intel(R) Core(TM) i5 – CPU M2450 @ 2.50GHz
- RAM: 4.0 GB

Trong thực nghiệm có 1.213 ý kiến dùng để xây dựng máy học SVM và kiểm chứng được thu thập từ mạng xã hội Facebook. Trong đó có 607 ý kiến được gán nhãn *Tích cực*, 476 ý kiến được gán nhãn *Tiêu cực* và 130 ý kiến được gán nhãn *Không xác định*.

Tôi tiến hành chạy thử nghiệm 7 lần với kích thước tập huấn luyện và tập kiểm thử khác nhau. Cụ thể tỷ lệ lượng dữ liệu huấn luyện và lượng dữ liệu kiểm thử lần lượt là: 90% - 10%, 80% - 20%, 65% - 35%, 50% - 50%, 35% - 65%, 20% - 80%

và 10% - 90%. Việc đánh giá hiệu quả của các thử nghiệm này được tính toán theo các công thức (6), (7) và (8).

dùng hàm nhân RBF (*radial basis function*) với tham số γ được tự động tính toán bằng xác nhận chéo (Cross-validation).

Trong các lần huấn luyện, ứng dụng đều sử

Kết quả tổng hợp 7 lần thử nghiệm như sau:

Bảng 1. Tổng hợp kết quả 7 lần thử nghiệm

Độ đo \ Phân lớp	Tích cực	Tiêu cực	Không xác định	Trung bình 3 lớp
Lần 1: Tập huấn luyện chiếm 90%, tập kiểm thử chiếm 10%				
Precision (%)	87,04	89,19	50	75,41
Recall (%)	85,45	76,74	64	75,4
F-score (%)	86,24	82,5	56,14	74,96
Lần 2: Tập huấn luyện chiếm 80%, tập kiểm thử chiếm 20%				
Precision (%)	88,29	86,36	57,58	77,41
Recall (%)	89,09	72,15	70,37	77,2
F-score (%)	88,69	78,62	63,33	76,88
Lần 3: Tập huấn luyện chiếm 63%, tập kiểm thử chiếm 35%				
Precision (%)	93,23	87,97	47,96	76,39
Recall (%)	86,89	78,52	69,12	78,18
F-score (%)	89,95	82,98	56,63	76,52
Lần 4: Tập huấn luyện chiếm 50%, tập kiểm thử chiếm 50%				
Precision (%)	91,67	96,15	40,69	76,17
Recall (%)	86,35	75,43	75,64	79,14
F-score (%)	88,93	84,54	52,91	75,46
Lần 5: Tập huấn luyện chiếm 35%, tập kiểm thử chiếm 65%				
Precision (%)	88,95	93,42	31,31	71,23
Recall (%)	85,87	66,77	65,96	72,87
F-score (%)	87,38	77,88	42,47	69,24
Lần 6: Tập huấn luyện chiếm 20%, tập kiểm thử chiếm 80%				
Precision (%)	87,76	92,69	23,89	68,11
Recall (%)	83,77	63,93	54,13	67,28
F-score (%)	85,71	75,67	33,15	64,84
Lần 7: Tập huấn luyện chiếm 10%, tập kiểm thử chiếm 90%				
Precision (%)	88,18	93,17	20,7	67,35
Recall (%)	81,18	60,51	53,72	65,14
F-score (%)	84,53	73,37	29,89	62,6

Như vậy, Sau 7 lần thực nghiệm với kích thước tập huấn luyện và tập kiểm thử khác nhau, tôi nhận được kết quả tốt nhất là 76,88% tại lần thử nghiệm

thứ 2, tập huấn luyện chiếm 80% dữ liệu và tập kiểm thử chiếm 20% dữ liệu, các độ đo tại lần thử nghiệm này được biểu thị trong hình ảnh sau:

Hình 3. Kết quả lần thử nghiệm thứ 2

Có thể thấy, tại lần thử nghiệm này, độ chính xác *Precision*, độ phủ *Recall* và hiệu suất *F-score* khá đồng đều, khoảng 77%. Trường hợp thấp nhất là lần thử nghiệm thứ 7, *F-score* đạt 62,60%, trong đó tập huấn luyện chỉ chiếm 10% tổng dữ liệu. Độ phủ trung bình tốt nhất đạt được là 79,14% ở lần thử nghiệm thứ 4. Độ chính xác trung bình cao nhất là 77,41%, nhận được ở lần thử nghiệm thứ 2.

Ngoài ra, Khi so sánh giữa ba nhãn lớp, tôi nhận thấy tỷ lệ phân loại đúng cho lớp *Tích cực* khá cao: >84%. Tỷ lệ phân loại đúng cho lớp *Tiêu cực* chấp nhận được: >73%. Tỷ lệ phân loại ý kiến *Không xác định* thấp: <64%. Nguyên nhân do lượng dữ liệu thuộc lớp *Không xác định* ít hơn hai lớp còn lại khá nhiều. Lớp *Tích cực* có độ chính xác và độ phủ khá cao: >87% và >85%. Lớp *Tiêu cực* có các độ đo khá đồng đều ở cả 7 lần thực nghiệm, độ chính xác vẫn cao hơn độ phủ khoảng 10%. Khác với hai lớp trên, lớp *Không xác định* có độ phủ cao hơn hẳn độ chính xác: >15%, tuy nhiên lớp này đạt độ chính xác thấp <60%. Chính điều này khiến kết quả trung bình của 3 nhãn lớp có độ phủ cao hơn độ chính xác.

Nhìn chung, tập dữ liệu càng lớn thì hiệu quả đạt được càng cao. Khi lượng dữ liệu trong tập huấn luyện giảm, độ chính xác và hiệu suất *F-score*

cũng giảm rõ rệt. Điều này có thể thấy rõ khi so sánh kết quả phân loại của 4 lần thực nghiệm đầu (*F-score* trung bình đạt >75%) và 3 lần thử nghiệm cuối (*F-score* trung bình đạt <70%).

4. KẾT LUẬN

Với đề tài *Ứng dụng kỹ thuật SVM (Support Vector Machine) vào việc phân loại ý kiến đánh giá địa điểm du lịch từ mạng xã hội*, tôi đã tiến hành thu thập dữ liệu từ mạng xã hội, đưa bài toán phân loại ý kiến về bài toán phân loại văn bản, lựa chọn kỹ thuật SVM sau khi khảo sát và phân tích các kỹ thuật thường dùng cho phân loại ý kiến.

Tôi đã xây dựng, cài đặt và thử nghiệm thành công bộ phân loại ý kiến đánh giá địa điểm du lịch Vịnh Hạ Long sử dụng kỹ thuật SVM. Cụ thể, tôi đã chia tập dữ liệu gồm 1.213 ý kiến thành hai tập huấn luyện và kiểm thử, thực hiện 7 lần thử nghiệm và kết quả tốt nhất thu được trong lần thử nghiệm thứ 2 với 80% dữ liệu dành cho tập huấn luyện và 20% dữ liệu dành cho tập kiểm thử, đạt độ hiệu suất trung bình của 3 nhãn lớp là 76,88%.

Kết quả nghiên cứu chưa cao, do tôi chưa xử lý được nhiều trường hợp phức tạp của ngôn ngữ Tiếng Việt. Đây cũng là hướng phát triển mà tôi muốn hướng tới trong những nghiên cứu tiếp theo nhằm cải thiện hiệu quả của nghiên cứu.

APPLYING SVM (SUPPORT VECTOR MACHINE) TECHNIQUES IN THE CLASSIFICATION OF COMMENTS ASSESSMENT TOURISM LOCATION FROM SOCIAL NETWORK

Nguyen Huyen Trang¹

Received Date: 17/11/2022; Revised Date: 14/01/2023; Accepted for Publication: 31/5/2023

SUMMARY

SVM (Support Vector Machine) is a supervised learning method based on statistical learning theory. The purpose of SVM is to use a learning algorithm to construct a hyperplane that minimizes the false classification of a new data object. SVM is also one of the techniques that many researchers are interested in using in classifying opinions about products or services based on data mining. This paper aims to research and apply the SVM technique to the problem of classifying opinions about Ha Long Bay with 1213 Vietnamese comments which were collected from Facebook. Through 7 experiments, the best results were obtained with an accuracy of nearly 77%. The article is also a good suggestion for individuals who want to test supervised learning methods on the problem of classification and evaluation of any tourist destination.

Keywords: *classifying opinions, Support Vector Machine, SVM, supervised learning, Ha Long Bay.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Nguyễn Thị Lan Anh (2013). *Nghiên cứu thuật toán học máy SVM và ứng dụng trong bài toán khai phá ý kiến phản hồi của khách hàng trên website*. Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông.

Trần Cao Đệ và Phạm Nguyên Khang (2012). Phân loại văn bản với máy học vectơ hỗ trợ và cây quyết định. *Tạp chí Khoa học 2012*, 52–63.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Erik Cambria et al (2013). *New Avenues in Opinion Mining and Sentiment Analysis*. Published by the IEEE Computer Society, Pg 15–21.

Kushal Dave, Steve Lawrence, David M. Pennock (2003). *Mining the Peanut Gallery: Opinion Extraction and Semantic Classification of Product Reviews*. Proceedings of WWW, Pg 519–528.

Bing Liu (2011). *Web data mining - Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data*. Second Edition, Springer.

Bing Liu (2012). *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. Morgan Claypool Publishers

Van Rijsbergen, C.J. (1979). *Information Retrieval*. Butterworth 1979

¹Thai Nguyen University of Sciences;

Corresponding author: Nguyen Huyen Trang; Email: trangnh@tnus.edu.vn.